

**ТОШКЕНТ ДАВЛАТ ИҚТИСОДИЁТ УНИВЕРСИТЕТИ
ҲУЗУРИДАГИ
“ЎЗБЕКИСТОН ИҚТИСОДИЁТИНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ
ИЛМИЙ АСОСЛАРИ ВА МУАММОЛАРИ”
ИЛМИЙ-ТАДҚИҚОТ МАРКАЗИ**

**ЎЗБЕКИСТОННИНГ ТАРАҚҚИЁТ СТРАТЕГИЯСИ: МАҚСАД,
ТАМОЙИЛЛАР ВА РИВОЖЛАНИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ**

мавзусидаги
Республика илмий-амалий конференция

МАТЕРИАЛЛАР ТЎПЛАМИ
2022 йил 30 март

Тошкент

Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси: мақсад, тамойиллар ва ривожланиш истиқболлари. Республика илмий-амалий конференция материаллари тўплами. Т.: ТДИУ, 2022. - 438 б.

Ушбу тўпلام “Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси: мақсад, тамойиллар ва ривожланиш истиқболлари” мавзусида бўлиб, унда миллий иқтисодиёт барқарорлигини таъминлаш ва ялпи ички маҳсулотда саноат улушини ошириш муаммолари, рақамли иқтисодиётни асосий “драйвер” соҳага айлантириш ва рақамли инфратузилмани янада ривожлантиришнинг долзарб масалалари, мамлакатда инвестиция муҳитини янада яхшилаш ва унинг жозибдорлигини ошириш муаммолари, ҳудудларни мутаносиб ривожлантириш орқали аҳолининг турмуш даражасини ошириш каби илмий тадқиқот ишлари ва илмий қарашлари акс эттирилган материалларнинг баёни келтирилган.

Тўпلامга олий ўқув юртларида иқтисодий муаммолар бўйича илмий изланишлар олиб бораётган профессор-ўқитувчилар, докторантлар, тадқиқотчилар, вазирлик, қўмита ва турли мулкчилик шаклидаги корхона ва ташкилотларнинг етакчи мутахассислари, магистрларнинг илмий изланишлари натижалари киритилган.

Тўпلامда келтирилган материалларнинг мазмуни, ундаги статистик маълумотлар ва келтирилган ҳуқуқий-меъорий ҳужжатларнинг ҳаққонийлиги, танқидий фикр-мулоҳазалар ва таклифларга муаллифларнинг ўзлари масъулдирлар.

Масъул муҳаррир: и.ф.д., проф. М.Б.Калонов

**Таҳрир ҳайъати: и.ф.д., проф. А.М.Кадыров
и.ф.д., проф. А.С.Усмонов
и.ф.д. Х.Х.Мамадалиева
и.ф.н. доц. Ш.Х.Сатторов**

Тақризчилар:

и.ф.д., проф. Н.М.Махмудов,
и.ф.д., проф. К.Р.Ҳотамов

© “Ўзбекистон иқтисодиётини ривожлантиришнинг илмий асослари ва муаммолари” ИТМ, 2022 йил.

Қурбонов С.П.	Камбағалликни қисқартириш бўйича хорижий стратегик ислохотлар.....	371
Рахматуллаева Ш.Х.	Система КРІ мощнй инструмент для осуществления организа- ционных изменений.....	375
Rakhmatullaeva F.M.	Impact of digitalization on the socio-economic development of the region.....	378
Отакузиева З.М., Отакузиева С.А. Ахмедов М.Ш.	Особенности влияния цифровизации на рынок труда.....	381
	Худудий корхона ва ташкилотларда аҳоли турмуш даражасини оширишга қаратилган мотивацион тизимни такомиллаштириш йўллари.....	384
Jumaeva M.A.	Ayollar tadbirkorligi ilmiy tadqiqotlarning predmeti sifatida.....	387
Шукуров У.Ш.	Миллий иқтисодиётда қашқадарё вилояти саноат улушининг ўрни.....	390
Останов А.Ё.	Кичик ва хусусий тadbirkorликнинг ҳозирги ҳолати.....	393
Шайманова А.Э.	Янги ривожланиш босқичида мулкдорлар ўрта қатлами.....	396
Khamida M.A.	Transparency of public authorities and administration in the development of the country.....	397
Қодиров А.М., Фазлиддинова З.А.	Худудларни мутаносиб ривожлантириш орқали аҳолининг тур- муш даражасини оширишда ГАТ технологияларни қўлланилиши...	400
Бегимкулов Ш., Хусанов Б.Ш.	Проблемы создания надежного финансового механизма социаль- ной защиты населения.....	403
Хусанов Б.Ш.	Меры социального обеспечения для мигрантов из Узбекистана в РФ.....	407
Носирова У.	Повышение уровня жизни населения за счет пропорционального развития туристического потенциала в регионах Узбекистана.....	410
Xudonazarov U.I.	Iqtisodiyotni erkinlashtirish sharoitida mehnat bozorini rivojlantirish yo'nalishlari.....	413
Имомхўжаев С.М.	Музокаралар олиб боришда лидерларнинг имидж стратегияси.....	417
Хушбоқов М.Э.	Раҳбарнинг шахсий фазилатлари: ташкилотни бошқаришнинг самардорлигини ошириш омили сифатида.....	420
Xusniddinova G.U.	O'zbekistonda yoshlar bandligini ta'minlashga qaratilgan chora- tadbirlar.....	424
Эргашев С.М.	Чарм маҳсулотларининг хусусиятлари ва иқтисодиётдаги ўрни.....	428
Мирзалиев С.	Ўзбекистонда иқтидорли ёшлар билан ишлаш, олий маълумотли мутахассислар тайёрлаш сифатини ошириш, фан-таълим ва ишлаб чиқариш интеграциясини кучайтиришнинг истиқболлари.....	431

organizations, public associations, officials, in particular, applications, complaints, proposals, petitions"²²⁰. Article 35 of the Constitution of the Republic of Uzbekistan strengthens the right of citizens to submit applications, proposals and complaints to the competent state bodies, institutions or representatives of the people²²¹. A request for information on the activities of the PAD is a request of the user in the form of oral, written and electronic documents, which are sent to this body or their officials in order to obtain information about the activities of the PAD²²². In this case, the media has the right to apply to the PAD in the form of oral, written, electronic documents, as well as when requesting information about its activities²²³.

In conclusion, in order for PAD to be open in the field of information, it must provide journalists with complete and impartial information. Because the media helps PAD to cover their activities, to provide timely information to the audience, to prevent the spread of fake news.

ЎДУДЛАРНИ МУТАНОСИБ РИВОЖЛАНТИРИШ ОРҚАЛИ АҲОЛИНИНГ ТУРМУШ ДАРАЖАСИНИ ОШИРИШДА ГАТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИ ҚЎЛЛАНИЛИШИ

*Қодиров А.М. - ТДИУ ҳузуридаги "Ўзбекистон
иқтисодиётини ривожлантиришнинг
илмий асослари ва муаммолари"
илмий тадқиқот маркази и.ф.д.,проф.
Фазлиддинова З.А. - ТДИУ магистр*

Ҳар бир мамлакат қандай сиёсий ва ижтимоий ҳаракатларни амалиётга жорий этишидан катъи назар уларнинг якуний мақсади халқ, манфаатлари, аҳоли турмуш даражасини яхшилаш, етакчи мамлакатлар сафидан жой олишга қаратилади. Ўзбекистонда аҳолининг моддий, маънавий ҳамда ижтимоий эҳтиёжлари кўрсаткичларини тавсифлайдиган "турмуш даражаси" атамаси кенгрок қўлланилади.²²⁴ Унга тўлиқ, илмий таъриф берадиган бўлсак, бу жисмоний, маънавий ва ижтимоий эҳтиёжларнинг ривожланиш даражаси, кондирилган микёси ва уларни қондириш учун яратилган имкониятларни акс эттирувчи комплекс ижтимоий-иқтисодий

²²⁰Қаранг: <https://lex.uz/dictionary?word=%D0%A4%D0%A3%D2%9A%D0%90%D0%A0%D0%9E%20%D0%9C%D0%A3%D0%A0%D0%9E%D0%96%D0%90%D0%90%D0%A2%D0%98> (Мурожаат санаси: 27.02.2022 й.)

²²¹ Қаранг: Ўзбекистон Республикаси Конституция, 35-модда, Манба: <https://www.lex.uz/acts/20596> (Мурожаат санаси: 01.03.2022 й.)

²²² Қаранг: Ўзбекистон Республикаси "Давлат ҳокимияти ва бошқаруви органлари фаолиятининг очиқлиги тўғрисида"ги қонуни, 18-модда. Манба: <https://lex.uz/docs/2381133> (Мурожаат санаси: 23.02.2022 й.)

²²³ Қаранг: Ўзбекистон Республикаси "Оммавий ахборот воситалари тўғрисида"ги қонуни, 35-модда. Манба: <https://lex.uz/docs/1106870> (Мурожаат санаси: 21.02.2022 й.)

²²⁴ ПҚ-4702 01.05.2020 йил "Ўхудларни ижтимоий-иқтисодий ривожлантиришни рейтинг баҳолаш тизимини жорий этиш тўғрисида"ги

категориядир. Маълумки, аҳоли турмуш даражасини барчамиз аҳоли жон бошига тўғри келадиган даромадлар ва истеъмол хажми микдорининг ортиши ёки камайиши билан баҳолашга одатланганмиз. Аслида у анча кенгрок тушунча хисобланади. Лекин hozirча бу борадаги концепцияларни аҳолининг турмуш даражаси сифатини хар томонлама характерлаб берадиган ягона курсаткичга келтириш буйича самарали усул мавжуд эмас.

Аҳоли деганда маълум худудда яшовчи кишилар гуруҳи тушунилади. Мазкур гуруҳлар заминда жамият ҳакилланади. Йер курраси инсоният пайдо бўлганидан, то ҳозирга қадар бир қанча даврлар ўтди. Ана шу даврларда инсон, жамият ўз мавжудлигини сақлаш ва ривожланиш учун мунтазам ҳаракат қилиб келди. Ушбу жараёнда аҳоли табиий ресурсларидан фойдаланиб, моддий еҳтиёжи учун зрур воситаларни яратди, хўжлик тизимини барпо етди, ривожлантирди. Ана шунга монанд ер куррасида аҳоли масканларининг сони кўпайиб борди. Демак жамиятни ривожланишида уч асосий омил аҳоли, табиий ресурслар ва хўжалик ўзаро боғлиқ ҳолда алоҳида аҳамият касб етади. Аҳолини ўрганишда аҳоли ва аҳоли сони, динамикаси, таркиби, ва такрор барпо бўлишидаги географик фарқлар, аҳолининг худудий тақсимланиши ва жойлашуви, маданияти, турмуш тарзидаги худудий жиҳатлари, аҳоли миграциясининг таркиби ва йўналишлари, меҳнат ресурслари ва улардан фойдаланишнинг географик фарқлари, аҳоли манзилгоҳлари ва уларнинг худудий тизимини ўрганиш ташкил етади.²²⁵

Фаровонлик даражасининг тахлили уй хўжаликларининг иқтисодий ресурсларга эгалик килиш даражасини, уларни истеъмол килишга ёки жамраришга, шунингдек, улардан бирини танлашга қодирлигини аниқлашга имкон беради. Рақамларга эътибор каратадиган булсак, 2020 йилнинг дастлабки хисоб-китобларига кўра 1 йил даромадлари таркибида ишлаб чиқаришдан келган тушумлар улуши 71,5 фоизни, шундан 1 фоизи меҳнат фаолиятидан олинган, 2,1 фоизи шахсий истеъмол учун ишлаб чиқарилган шахсий хизматлардан олинган даромадларни ташкил этган.²²⁶

Аҳолини турмуш тарзини ўрганишда қуйидагича тадқиқотлар олиб борилади:

1. Аҳоли сони динамикаси, ижтимоий, иқтисодий, оилавий ва худудий таркиби, такрор барпо бўлишидаги фарқлар ва уларнинг сабабларини ўрганиш;

2. Аҳоли худудий таркибидаги меҳнат ресурслари ва бу ресурслардан фойдаланишдаги географик фарқларни ўрганиш. Аҳоли бу йўналишда ишлаб чиқарувчи куч сифатида қаралади ва географиянинг хўжалик билан ва бошқа иқтисодиёт билан ўзаро алоқасига таянади;

3. Аҳолининг худудий тақсимланиши ва миграциясини ўрганиш. Аҳоли зичлиги ва ундаги фарқларни таҳлил қилиш, аҳолининг кўчиб келиб жойлашишини, мамлакатлар миқёсида аҳоли жойланишидаги ўзгаришлар,

²²⁵ Шувалов Е.Л. География населения-Москва 1995,с.8-9.

²²⁶ www.stat.uz

миграция туфайли алоҳида ҳудудлардаги аҳоли таркиби ва сондаги ўзгаришларни ўрганиш шулар сирасига киради;

4. Аҳоли манзилгоҳлари ва уларнинг ҳудудий тизмини ўрганиш. Бу йўналиш шаҳар ва қишлоқ аҳоли манзилгоҳлари, уларнинг ривожланиш ва жойланиш хусусиятларини ўрганишга бағишланади. Аҳоли манзилгоҳлари жойланишини географик ўрганиш;

5. Аҳолининг маданияти ва турмуш шароитидаги географик фарқлар ва бу фарқларни ўрганиш.

Бу каби масаларни ҳал қилишда ГАТ технологияларни жалб қилиш катта самар беради. Ҳозирги даврда маълумотларни қайта ишлаш билан боғлиқ масалалар ҳар бир соҳа фаолиятида кенг тарқалган. Барча маълумотлар геомаълумотлар базаси негизда шаклланади. Бугунги кунда ГАТ иқтисодиёт тармоқларнинг барча соҳаларида кенг қўлланилмоқда. ГАТдан фойдаланиш учун катта ҳажмдаги ёзма ва графикавий, ҳудуд билан боғланган географик маълумотларни тўплаш керак бўлади. Шунинг учун ҳам геомаълумотлар базаси ҳар қандай ГАТ нинг ажралмас қисми бўлиб ҳисобланади. Геомаълумотлар базалари еса махсус ГАТ дастурлари ёрдамида яратилади. Айни пайтда, юртимизда олиб борилаётган ислохотлами, шунингдек, ГЕ-УЗ лойиҳаси асосий ГАТ дастури сифатида ЕСРИ компаниясининг АрсГИС дастури Геомаълумотлар базасини яратиш ва бошқаришга қаратилган.

Шуни айтиш жоизки, ушбу АрсГИС дастури ёрдамида бугунги кунда дунёнинг кўплаб ривожланган мамлакатларида бўлгани каби бизнинг юртимизда ҳам ГАТ лойиҳаиари яратилмоқда ва уларнинг самарали фаолият кўрсатишлари таъминланмоқда. Геоахборот тизимлари лойиҳаларини яратиш ва улардан самарали фойдаланиш учун геомаълумотлар базаси ҳақидаги билимларга ега бўлиш керак. Аҳолига қулайлик яратиш мақсади аҳоли манзилгоҳларини рақамлаштириш кенг фойдаланилмоқда. Маълумотлар базаси билан боғлиқ автоматлашган йўл билан бажариладиган ишлар таркибига, энг аввало, маълумотларни танлаш ва табақалаштириш, уларни хариталаштириш объектлари фазовий тавсифлари билан мувофиқлаштириш, маълумотларни филтрлаш ва фазовий-вақтли генерализациялаш, динамик қаторлар ва майдонларни интерполациялаш, ўтказиб юборилган маълумотларни қайта тиклаш ва ишлашни ўз ичига олади.

Аҳолининг елестрон карталарини яратиш жараёнининг тизимлилиги ушбу мақсадлар замонавий усул ва воситалардан, биринчи навбатда ГАТ-технологияларидан фойдаланиш самарадорлигини изоҳлайди.²²⁷ Ҳозирги даврда ГАТ зарур воситага айланди, усиз хариталарни автоматлаштирилган тарзда яратишни тасаввур қилиб бўлмайди. Ижтимоий-иқтисодий хариталаштиришда ГАТ имкониятларидан фойдаланишнинг қизиқарли мисоли бу президентлик (ёки бошқа) сайловларни батафсил кузатиш учун

²²⁷ Sotsial-iqtisodiy kartografiya[Matn]:o'quv qo'llanma/A.A.Ibraimova.-Toshkent:Tafakkur tomchilari, 2020.-306b.

телерадиокомпания томонидан хариталарни яратишдир. Замонавий воситалар мамлакат ҳудудидаги юзлаб туманларнинг ҳар бирида қайси президентликка номзод йетакчилик қилаётганини кўргазмали кўрсатиш имконни беради.

Тўғри маълумотлар асосида ишлаб чиқилган шаҳар даражасидаги ГАТ нафақат хариталарни яратиш воситаси, балки маълумо бир шаҳар ҳақидаги иқтисодий статистис маълумотларну ўзига хос енсиклопедияси ҳам ҳисобланади. Шунингдек, ГАТ транспорт тармоқлари хизмат кўрсатиши ва турли йўналишларни оптималлаштириш учун ишлатилади. Аҳолига қулайлик яратиш мақсадида туристик ҳудудлар жойлашган зоналарни электронлаштиришда ГАТ дан фойдаланиш мумкин.

Аҳоли истиқомат қилиш манзилгоҳлари, қишлоқ хўжалик екин майдонлари, саноат зоналари кўрсаткичлари, демографик кўрсаткичлар, меҳнат ресурслари, аҳолининг яшаш шароитлари, касаллиши ва саломатлиги, сана ва вақтдаги ўсиш динамикаси ва шу каби кўплаб кўрсаткичларни ГАТ технолоиялари ёрдамида кўрсатиш мумкин. Бу нафақат қулайлик, балки аҳолини турмуш даражасини яхшилашга катта ҳисса қўшади.

ПРОБЛЕМЫ СОЗДАНИЯ НАДЕЖНОГО ФИНАНСОВОГО МЕХАНИЗМА СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ

*Бегимкулов Ш. – магистр группы
ДМБ-120, СамИЭС.*

*Науч. руков. – Хусанов Б.Ш. – Главный
научный сотрудник Самаркандского
регионального филиала Центра экономических
исследований и реформ, к.э.н., доцент.*

По нашему мнению, полная социальная защита индивида, нуждающегося в материальной поддержке, включает в себя затраты на удовлетворение физических потребностей, фактические затраты для того, чтобы не пострадал привычный уровень жизни человека. Первичным для западных экономистов являются так называемые «упущенные заработки». В каком-то смысле, эти два понятия эквивалентны и взаимозаменяемы. Следовательно, социальные аспекты приобретают все большее значение для развития лиц, нуждающихся в защите. Также возрастает их значение по мере достижения более высоких уровней обеспечительности. В тех странах, где социальная составляющая реформ рассматривалась как первоочередная задача, как это было осуществлено в Узбекистане, удалось избежать обострения ряда объективно возникающих противоречий и обеспечить условия последующего роста.

Стабильность продвижения к социальной обеспечительности должна сопровождаться созданием надежной системы социальной защиты